

From Physics to Biology: Discovering Our Animal Identity to Heal the Soul

Author: Martín Fuertes Oliva

The reality we know is interconnected by a logical chain that begins with physics, progresses through chemistry, and culminates in biology. This progression reveals a fundamental truth: humans are, ultimately, animals. This biological identity is not just an evolutionary fact; it is the key to understanding ourselves, healing our psyche, and transforming our worldview.

Physics as the Universal Foundation

Everything in the universe obeys the fundamental laws of physics. Subatomic particles interact to form atoms, and these, through chemical bonds, give rise to molecules. This foundational level leads to chemistry, which studies how these molecules interact, combine, and transform.

From Chemistry to Biology

Within chemistry lies the seed of life. Complex organic molecules, such as DNA, emerge from specific chemical interactions. When these molecules begin to replicate, adapt, and evolve, biology takes center stage. Life, in all its forms, is the manifestation of chemical processes governed by physical laws.

Humans as Animals

Understanding ourselves as animals is not merely a biological statement; it is an existential truth. Our bodies, behaviors, and emotions are deeply rooted in our evolutionary lineage. Advances in genetics allow us to trace our archaic origins through DNA testing, revealing our place within a shared animal family tree.

Biological Identity and Mental Healing

Embracing our animal identity is crucial for healing mental illnesses. The word "animal" comes from the Latin anima, meaning "soul." From this root, we also get terms like animus (spirit), animated (alive), and soul. The connection is evident: our essence as animals holds the keys to understanding our psyche, the Greek word for "soul," which also forms the basis of psychology and psychiatry.

Mental illnesses are often the result of a disconnection from our biological identity. Living in societies that alienate us from our nature prevents us from understanding our basic needs and instincts. Reconnecting with our animal essence can restore that balance and enable us to apply logic to understand and overcome our emotional and psychological challenges.

Logic as a Universal Tool

Knowing our animal identity provides a solid foundation for applying logic in all areas of life. From understanding our emotions to resolving ethical dilemmas, logic helps us deduce the most coherent answers in alignment with our nature. By accepting that we are animals and aligning our actions with this truth, we can achieve greater harmony with ourselves and the world.

Conclusion

Recognizing our animal identity not only connects us to our evolutionary past but also offers a guide to living fully. Science shows us that everything is interconnected, from subatomic particles to the human soul. By exploring this connection, we discover that our animal nature is the key to understanding our mind, healing our emotional wounds, and living authentically. Logic, derived from this knowledge, becomes our most powerful tool for navigating the complexities of existence.

De la Física a la Biología: Descubriendo Nuestra Identidad Animal para Sanar el Alma

Autor: Martín Fuertes Oliva

La realidad que conocemos está interconectada por un hilo conductor que comienza con la física, pasa por la química y culmina en la biología. Este encadenamiento lógico nos revela una verdad esencial: los humanos, en última instancia, somos animales. Esta identidad biológica no es solo un dato evolutivo; es la clave para comprendernos a nosotros mismos, sanar nuestra psique y transformar nuestra visión del mundo.

La Física como Fundamento Universal

Todo en el universo obedece a las leyes fundamentales de la física. Las partículas subatómicas interactúan para formar átomos, y estos, mediante enlaces químicos, dan origen a moléculas. De esta base surge la química, que explora cómo esas moléculas interactúan, se combinan y transforman.

De la Química a la Biología

En la química se encuentra el germen de la vida. Las moléculas orgánicas complejas, como el ADN, surgen de interacciones químicas específicas. Cuando estas moléculas comienzan a replicarse, adaptarse y evolucionar, entramos en el dominio de la biología. Así, la vida, en todas sus formas, es la manifestación de procesos químicos regidos por leyes físicas.

Los Humanos como Animales

Entendernos como animales no es una simple afirmación biológica; es una verdad existencial. Nuestros cuerpos, comportamientos y emociones están profundamente conectados con nuestro linaje evolutivo. Los avances en genética nos permiten rastrear nuestros orígenes

arcaicos mediante pruebas de ADN, que revelan nuestra pertenencia a un árbol genealógico animal compartido.

Identidad Biológica y Sanación Mental

Aceptar nuestra identidad animal es esencial para sanar las enfermedades mentales. La palabra "animal" deriva del latín anima, que significa "alma". En esta raíz también encontramos términos como animus (espíritu), animado (con vida) y alma. La conexión es clara: nuestra esencia como animales contiene las claves para entender nuestra psyche, término griego que también significa "alma" y da origen a palabras como psicología y psiquiatría.

Las enfermedades mentales son, en muchos casos, resultado de una desconexión con nuestra identidad biológica. Vivir en sociedades que nos alienan de nuestra naturaleza nos impide comprender nuestras necesidades básicas y nuestros instintos. Al reconectarnos con nuestro ser animal, podemos restablecer ese equilibrio y aplicar la lógica para entender y superar nuestros problemas emocionales y psicológicos.

La Lógica como Herramienta Universal

El conocimiento de nuestra identidad animal nos proporciona una base sólida para aplicar la lógica en todas las áreas de la vida. Desde comprender nuestras emociones hasta resolver dilemas éticos, la lógica nos ayuda a deducir las respuestas más coherentes con nuestra naturaleza. Al aceptar que somos animales y alinear nuestras acciones con esta verdad, podemos alcanzar una mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo.

Conclusión

Reconocer nuestra identidad animal no solo nos conecta con nuestro pasado evolutivo, sino que también nos ofrece una guía para vivir en plenitud. La ciencia nos muestra que todo está interrelacionado, desde las partículas subatómicas hasta el alma humana. Al explorar esta conexión, descubrimos que nuestra naturaleza animal es la clave para entender nuestra mente, sanar nuestras heridas emocionales y vivir de manera auténtica. La lógica, derivada de este conocimiento, se convierte en nuestra herramienta más poderosa para navegar la complejidad de la existencia.